

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РОЖДЁННЫЕ ОТ МАТЕРИ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.

Хакимова Н.Ш., магистр 1 – курса по специальности Неврология

Научный руководитель: д.м.н., доцент Нурмухаммедова М.А.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт,

Кафедра неврология, детская неврология и медицинская генетика

Республика Узбекистан, город Ташкент

Аннотация. Внутриутробные инфекции являются одной из ведущих причин перинатальной заболеваемости и смертности. Это связано с устойчивой тенденцией к ухудшению здоровья населения, росту числа инфекционных заболеваний. Опасность внутриутробные инфекции заключается в том, что у детей, не имеющих клинических проявлений инфекции при рождении, в последующем проявляются значительная задержка умственного развития, хронически рецидивирующая внутричерепная гипертензия, гидроцефалия, дефекты слуха, зрения, детский церебральный паралич, атаксия, трудности в обучении, дефекты речи, нарушения в поведении и другие минимальные или умеренные расстройства центральной нервной системы.

Цель исследования. Изучить клинико-неврологические особенности и определить частоту поражений центральной нервной системы у детей, рождённых от матерей с внутриутробной инфекцией.

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование 10 детей в возрасте от 1 до 11 лет, родившихся от матерей, перенёсших вирусную инфекцию во время беременности. Возрастная структура обследованных: 1 до 5 лет — 50%, 5-10 лет — 20%, старше 10 лет-30%. Обследование включало изучение анамнеза, клиническое и лабораторное обследование, а также этиологическую верификацию. Выявленные инфекции следующие: Cytomegalovirus, Toxoplasma gondii, Острые респираторные вирусные инфекции (вирус гриппа и коронавирусная инфекция), вирус ветряной оспы.

Результаты и их обсуждение.

- Наиболее частыми возбудителями были: вирус гриппа (60%), токсоплазма (10%), Cytomegalovirus -(10%), коронавирусная инфекция (10%), вирус ветряной оспы-(10%)
- Неврологические нарушения выявлены у 100% детей.
- у 10% микроцефалия, у 10% детский церебральный паралич, у 40% — судорожный синдром, у 20% — гидроцефалия.
- Поражение центральной нервной системы в виде менингоэнцефалита зафиксировано у 10%, у 50% — задержка психо-речевого развития, у 20% спастический тетрапарез, у 10% тетраплегия.

Заключение. Внутриутробные инфекции являются значимым фактором риска развития неврологических нарушений у новорожденных. Ранняя диагностика и

своевременное начало терапии имеют решающее значение для улучшения прогноза и снижения риска развития тяжелых осложнений. Необходима дальнейшая работа по совершенствованию методов диагностики и лечения внутриутробной инфекции для повышения эффективности медицинской помощи данной группе пациентов.